

GROUP 1 PRESENTING

The Constitution of the Territory and Politics of a Large State

Our analysis result on this journal

Our Members

Here are our member's
fullname and our NIM

- Aradania Larasati Budiman (1312200197)
- Maharani Dwi Puspitasari (1312200218)
- Gigar Hillmie Fauzan (1312200276)
- Marthinus Hans GPI (1312200347)
- Novarinda (1312200251)

*Yang membuat Cina menjadi negara
sebesar itu adalah karena adanya kesadaran
konstitusi yang kuat dalam sejarahnya*

OUR MAIN POINT

How can they manage such a large state up to hundred years?

Even such a large empire in Europe fall into pieces of states after the empire fall.

Beberapa kerajaan besar, seperti Kerajaan Makedonia yang didirikan oleh Alexander Agung tidak dapat bertahan utuh hingga saat ini karena pihak yang berkuasa tidak mampu menjalankan konstitusi di daerah kekuasaannya dengan baik.

Western Zhou with his constitution

Reasons why China can manage such a large area.

Alasan bagaimana Cina bisa bertahan sebesar itu hingga sekarang adalah karena pada masa kekuasaan Western Zhou, beliau mulai merasionalisasikan pemerintahan dengan cara membangun negara tanpa adanya pengaruh "royal bloodline" atau keturunan raja. Selain menghilangkan nepotalisme, beliau juga mengatur pembagian wilayah untuk kemudahan pengaturan administrasi dan lain sebagainya. Kebijakan semacam ini merupakan hal dasar yang perlu dimiliki untuk mengatur negara yang besar dan luas. Dari hal ini, kita dapat melihat seberapa baik dan jelas praktek konstitusi yang dijalankan oleh beliau

As for the Administration..

Terdapat pembagian wilayah untuk menunjang efektivitas administrasi.

Untuk menunjang efektivitas administrasi negara sebesar itu, sistem feodal yang ditunjuk oleh pusat (masa kekuasaan Western Zhou) mengurus daerah kekuasaan sekunder, juga terdapat bupati (commanderies) yang mengurus kabupaten (counties). Dalam kata lain, diberlakukan kebijakan desentralisasi.

Pembagian Area dan Batas Administrasi

Pada sejarahnya, beberapa wilayah dibagi dari segi geopolitik agar dapat lebih mudah memberi garis batas yang tegas antar wilayah. Hal ini dilakukan untuk menghindari pertabrakan antar administrasi daerahnya.

Thanks.

That's a wrap ;)
Please kindly ask us some questions.

